

5. *Platonov D.N.* Otechestvennaya ekonomicheskaya mysl' kak otrazhenie osobennostej russkoj civilizacii. M.: TEIS, 2018.

6. *Savickij P.N.* Kontinent Evraziya. M.: Agraf, 1997.

7. *Habibullina E.H.* Unikal'nost' russkogo hozyajstvennogo tipa kak hozyajstva sugubo kontinental'nogo. Neocenennoe otkrytie P.N. Savickogo. Rossiya pod natisom novyh realij: civilizaciya, socium, hozyajstvo. Sbornik statej po itogam mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 8—10 dekabrya 2021 g. / Pod red. YU.M. Osipova, E.S. Zotovoy, N.P. Nedzvetskoy. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova., 2023.

8. *Habibullina E.H.* Sozdanie «sil'noj ekonomicheskoy struktury» kak prioritetnaya cel' russkogo neodirizhizma v pervoj polovine 21 veka. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova, 2023.

9. *Habibullina E.H.* Geostrategicheskij aspekt vo vzglyadah F. Perru na mezhdunarodnuyu ekonomicheskuyu integraciju. M.; Rostov n/D: Vuzovskaya kniga, 2014.

М.В. КУЛАКОВ, А.Ф. РАИМОВ

Современное состояние IT-сферы в России и Узбекистане*

Аннотация. В данной статье исследуется современное состояние функционирования IT-сферы в контексте инновационного развития финансовых секторов России и Узбекистана по отдельности, определены основные направления развития анализируемой сферы, выявлены преимущества и проблемы, приведены статистические данные, в том числе рейтинги. Проанализированы структура финансового сектора, а также концепции электронных правительств, внедренные в обоих государствах за последние годы и являющиеся одним из направлений двустороннего сотрудничества. Важной составляющей представленной статьи является приведение перечня государственных мер по интеграции инновационных технологий и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кулаков М.В., Раимов А.Ф. Современное состояние IT-сферы в России и Узбекистане // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 82—97. DOI:

решений в финансовом секторе, в частности в банковской, страховой и др.

Ключевые слова: финансовый сектор, интеграция, фондовый рынок, банк, инноватизация, цифровизация, технологии, цифровая экономика, электронное правительство.

Abstract. This article studies the current state of IT-sphere in the context of innovative development of financial sectors of Russia and Uzbekistan separately, defines the main directions of development of the analyzed sphere, identifies advantages and problems, provides statistical data, including ratings.

The structure of the financial sector is analyzed, as well as the concepts of e-government, introduced in both countries in recent years and being one of the directions of bilateral cooperation.

An important component of the presented article is the list of governmental measures for the integration of innovative technologies and solutions in the financial sector, in particular, in banking, insurance, etc. The article also provides a list of governmental measures for the integration of innovative technologies and solutions in the financial sector.

Keywords: financial sector, integration, stock market, bank, innovatization, digitalization, technology, digital economy, e-government.

УДК 330
ББК 65

Цифровизация финансового сектора как одного из направлений экономики приобретает все большую значимость для экономик ряда развивающихся государств, охватывая все направления системы финансового сектора, что в результате приводит к качественному развитию экономики государства. Учитывая, что развивающиеся государства испытывают нехватку в передовых технологиях из-за их высокой добавленной стоимости, а также уровня развития IT-сферы и производства технологий, интеграции инновационных услуг, экспорт таких технологий и услуг становится одним из приоритетных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества между государствами.

Целью работы является исследование современного состояния процессов цифровизации в Узбекистане и России, в частности в финансовом секторе, для определения перспективных направлений сотрудничества между государствами.

Для определения современного состояния сотрудничества Узбекистана и России важно понять терминологические и институциональные основы финансового сектора. Так, под финансовым сектором понимается система экономики, которая регламентирует финансовые потоки (капитал), распределяющиеся на определенные направления.

При этом для экономической сферы естественной является тенденция, в соответствии с которой сокращается количество субъектов — посредников финансовых отношений и происходит замена их автоматизированными системами и иными результатами цифровизации финансового сектора. В этой связи ряд профессий в анализируемом секторе со временем теряет свою необходимость, так как их заменяют автоматизированные системы и результаты научно-технического прогресса.

Финансовый сектор всегда являлся одним из приоритетных направлений сотрудничества между государствами, хозяйствующими субъектами и иными акторами. Развитие научно-технического прогресса, диверсификация форм отношений в рамках финансового сектора, а также развитие финансового сектора в целом сказываются на том, что данное направление является динамичным, в силу чего его правовое регулирование, а также вопросы технического оснащения становятся предметом постоянных дискуссий, так как необходимо отслеживать не только изменения и соответствовать им для устойчивости и конкурентоспособности, но и исключать злоупотребления и иные действия, которые являются преступными как в рамках национального законодательства, так и на трансграничном уровне [11].

Изменчивость финансового сектора сказывается на том, что структура финансового сектора, в широком понимании, может быть преобразована. В настоящее время структура финансового сектора включает в себя следующие аспекты.

1. Валютный рынок, в рамках которого субъекты валютно-финансовых отношений регулируют вопросы обмена валютами по субъектному составу «покупатель—продавец».

2. Фондовый рынок как особая финансовая система, в рамках которой регламентируются выпуск, хождение и реализация различных ценных бумаг (в последние годы растет значимость электронных ценных бумаг под влиянием цифровизации финансового сектора, что персонализирует ценные бумаги, а также делает более надежными их персональное использование).

3. Денежно-кредитный рынок, представляющий финансовые средства от одного субъекта (кредитора) другому при определенных условиях на коммерческой основе (классическая финансовая система) или некоммерческой, но социальной основе (исламская финансовая система) с определенными условиями в рамках соответствующего соглашения.

4. Страховой рынок как особая система финансового сектора направленная на заведомое регламентирование вопросов реализации страховых обеспечений в случае возникновения страхового случая, соответствующего договору или условиям страхования от организации страхования (страхователя) для страховщика.

5. Рынок деривативов, или рынок финансовых инструментов, предметами регулирования которых являются фьючерсы, форварды, опционы и др.

Как видно из вышеуказанных аспектов (структурных составляющих) финансового сектора, все они тесно связаны с технологиями, в частности с информационно-коммуникативными, так как сбор, передача и реализация информации представляют собой основу финансовых отношений между двумя и более субъектами. При этом приведенные составляющие финансового сектора в большей степени характерны для частных хозяйствующих субъектов. На уровне двусторонних государственных отношений они также важны, так как в системе публичных финансовых отношений важны вопросы государственного кредита, валютного регулирования, страхования, фондов и др.

В России финансовая система в настоящее время находится в состоянии турбулентности, что подтверждается политикой по устранению внешних факторов, а также минимизации влияния

внешних факторов на финансовый сектор и не только. В этой связи растет независимость финансового сектора от реального сектора экономики. При этом развитие цифровизации в целом сказывается на обособлении развития финансового сектора. Так, удельный вес финансового сектора в объеме ВВП России находится в промежутке от 4 до 5,5% ВВП России, что включает в себя структурные составляющие финансового сектора, приведенные выше [9].

Анализируя цифровизацию финансового сектора России, важно отметить, что Россия является одним из мастодонтов в данном направлении. Россия постепенно отходит от традиционных основ обеспечения финансового сектора и в каждый из институциональных составляющих финансового сектора внедряет современные технологии, большинство из которых являются разработками российских специалистов. Среди основных технологий финансового сектора России можно выделить следующие.

1. *Блокчейн-технологии*, которые представляют собой распределенную базу данных, хранящую информацию в виде последовательности блоков, связанных между собой криптографическими методами. Эта технология позволяет достичь высокой степени прозрачности, надежности и безопасности данных, так как каждый блок хранится не только у одного центрального сервера, а у множества узлов сети.

Помимо этого, блокчейн-технологии используются для записи операций в криптовалютах, таких как биткоин, но также могут быть применены в различных других областях, например в финансах, здравоохранении, государственном управлении или логистике.

Технология блокчейна позволяет улучшить процессы взаимодействия между участниками системы, уменьшить издержки и повысить безопасность данных.

2. *Искусственный интеллект*. В финансовом секторе он широко применяется для повышения эффективности и точности принятия решений, автоматизации процессов, управления рисками, предсказания трендов на рынке, борьбы с мошенничеством и иными проблемными факторами.

Примерами могут послужить анализ данных и прогнозирование рынка при работе с большим объемом данных, который человеку представляются затруднительным; выработка наиболее прием-

лемых инвестиционных стратегий; оценка рисков, которые связаны с кредитными отношениями, инвестициями и иными финансовыми услугами, а также предложение наиболее приемлемых вариантов решений, которые могут быть учтены человеком; помимо этого, искусственный интеллект проводит классификацию участников финансовых отношений в ходе осуществления финансовых операций посредством анализа и прогнозирования потока клиентов в банках, что улучшает качество обслуживания клиентов; нивелирование злоупотреблений и финансовых мошенничеств посредством отслеживания нерационального поведения участника финансовых отношений посредством обработки информации об операциях и др.

3. *Облачные вычисления.* Их используют для обработки и хранения информации о финансовых операциях, выполнения сложных вычислений и аналитики, а также для предоставления доступа к финансовым ресурсам через интернет. Облачные вычисления, как правило, позволяют финансовым организациям повысить эффективность своей работы, улучшить безопасность данных, сократить затраты на IT-инфраструктуру и быстрее реагировать на различного рода изменения на финансовых рынках.

Отдельно необходимо отметить сферу киберпреступлений и обеспечения безопасности в ходе проведения транзакций. Как отметил президент Узбекистана, за первые 11 месяцев 2023 г. в республике было зафиксировано около 5500 киберпреступлений, из которых более 70% приходится на кражи и мошеннические действия.

Также отмечено, что в настоящее время в республике действуют около 50 платежных систем, которые не всегда обладают возможностями или соответствуют законодательным требованиям в вопросе обеспечения безопасности предоставления услуг для граждан, в связи с чем органам исполнительной власти, правоохранительным органам были даны соответствующие поручения по решению данной проблемы [2].

Сфера кибербезопасности в России достаточно хорошо развита, а отдельные российские компании в Узбекистане пользуются большой популярностью. Так, управляющий директор «Лаборатории Касперского» А. Кулашева в ходе Петербургского международного экономического форума отметила, что в Узбекистане число

пользователей программами и услугами компании растет быстрее всех в сравнении с другими государствами СНГ.

Концептуальными документами развития финансового сектора России являются: Приоритетные направления для улучшения доступности финансовых услуг на 2022—2024 гг.; Основные направления цифровизации финансового рынка на 2022—2024 гг.; Федеральный закон Российской Федерации «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровизации инноваций в России».

В соответствии с Индексом глобального инновационного развития на 2022 г. (последние данные), Россия занимает 47-е место с 34,3 баллами, которые включают в себя несколько критериев. Безусловно, данный рейтинг не может быть определяющим и объективным, так как сфера цифровизации в социальной, экономической сфере и финансовом секторе в действительности свидетельствует о более высоких показателях. По этому же рейтингу Узбекистан занимает 82-е место среди 132 государств, которые были охвачены данным рейтингом — примечательно, что на 2024 г. государствами-участниками ООН являются более 193 государства. Соответственно, рейтинг не учитывает более чем 60 государств, а отсутствие полной информации о сфере инноваций и направлений, которые в отдельных государствах могут носить конфиденциальный характер, не могут способствовать объективности и точности рейтинга.

Тем не менее, данный рейтинг важен тем, что в нем представлены 5 блоков (деловая активность, результаты использования знаний и технологий, развитие информационно-коммуникационных технологий и их составляющих, человеческий капитал и научные исследования в сфере современных инноваций, институциональные основы), включающих в себя более чем 70 критериев. Каждый из них в совокупности и суммарно дает понимание о развитии сферы инноваций в отдельно взятом государстве. Рейтинг публикуется официальным источником, при этом каждому государству отведен отдельный раздел, в котором можно отследить более и менее успешные показатели по каждому государству. В отличие от России отдельные данные по Узбекистану отсутствуют, но, несмотря на это, республика устойчиво улучшает свои показатели по информационно-коммуникационным технологиям, опережая большинство государств.

Возможно, более показательным и полезным будет рейтинг не столько государств, сколько городов, так как города, в частности столицы, являются центрами инноваций [7]. Так, г. Москва, в соответствии с другим международным рейтингом от 2021 г. (Global Fintech Index), на основе таких критериев, как количество финансовых технологий, финтех-хабов, коворкингов, компаний в сфере IT, а также степени международного сотрудничества в рассматриваемой области, которые распределены на качественные и количественные блоки, занимает 18-е место в мировом рейтинге городов, опережая такие города, как Токио, Чикаго, Цюрих, Париж и ряд других. При этом в рейтинге подчеркивается рост на 12 пунктов с прогнозом на дальнейший рост. Таким образом, г. Москва входит в двадцатку наиболее развивающихся городов в сфере инноваций.

Г. Ташкента в рейтинге нет. Единственными двумя городами, которые включены в рейтинг, являются Астана и Алматы (Казахстан), которые заняли 218-е и 220-е места соответственно [12].

Важно отметить, что это рейтинг 2021 г., с того времени в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана и иных документов был предпринят ряд действенных мер, и, следовательно, можно предположить, что рейтинг г. Ташкента, в котором функционирует IT-парк, было трудоустроено много приехавших после 2022 г. специалистов в этой сфере, внедрены современные технологии и приняты другие меры, которые с большой долей вероятности поспособствовали улучшению показателей как г. Ташкента, так и республики в целом. Отметим, что в списке государств, в соответствии с вышеуказанным рейтингом, Россия в 2021 г. заняла 5-е место.

Приведение рейтингов городов, которые показывают степень развития городов и государств в сфере современных технологий, важно для определения современного состояния их финансового сектора, так как современные технологии первоначально применяются в финансовой сфере и в дальнейшем охватывают иные сферы.

Оценивая состояние цифровизации финансового сектора России, невозможно не отметить государственную программу «Цифровая экономика», которая была утверждена в соответствии с Указом Президента России от 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также нацио-

нальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» Правительства Российской Федерации, принятую в 2019 г.

Программа «Цифровая экономика» включает в себя следующие направления развития и регулирования.

1. Нормативное регулирование правовой среды.
2. Кадры для цифровой экономики.
3. Информационная инфраструктура.
4. Информационная безопасность.
5. Цифровое государственное управление.
6. Искусственный интеллект.
7. Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи.
8. Развитие кадрового потенциала IT-отрасли.

Приведение данных направлений именно в вышеуказанной последовательности имеет вполне рациональное обоснование. Правовая составляющая, исходя из логики разработчиков программы, выступает как фундамент обеспечения дальнейшей деятельности. Вторым приводится кадровый состав для развития цифровой экономики, далее идут непосредственные информационно-коммуникационные составляющие и направления цифровизации [6].

Важно отметить концепцию «Цифровой экономики», которая представляется больше, чем просто концепция в рамках экономической сферы, финансового сектора, поскольку охватывает социальную и иные сферы. Цифровая экономика в настоящее время становится в ряде государств национальной программой развития, одним из приоритетных направлений государственной политики, которой приходится учитывать стремительное развитие современных технологий, научно-технического развития, что существенно сказывается на финансовом секторе [8].

Концепция цифровой экономики, которая одной из первых в мире применяется в России, находит свое продолжение в других государствах мира, так как цифровизация экономики и финансового сектора — не вопрос развития второстепенных направлений, а необходимость в условиях роста конкуренции, роста трансграничных финансовых, экономических преступлений, а также вопрос сокращения отставания в развитии государства через призму сокра-

щения отставания в инновационном развитии. XXI в. тесно связан с современными технологиями, и в этой связи Россия и Узбекистан, имеющие многолетние тесные торгово-экономические отношения, могут быть полезны друг другу в вопросах обмена опытом, технологиями и не только.

Если же до 2022 г. условный «экспорт» опыта, специалистов и технологий исходил из России в Узбекистан, то нынешние политические, экономические и финансовые реалии начинают изменять баланс в вопросах сотрудничества в сфере цифровизации финансов.

В целом, в соответствии с показателями за последние годы, IT -рынок России в 2022 г. вырос на 200 млрд р. (более 17%) по сравнению с 2021 г. и составил 1,6 трлн р. Доля рассматриваемого рынка в ВВП России также выросла и приближается к отметке 2%, притом что на мировом уровне ВВП показывает 2,9%. На 500 ведущих компаний отрасли приходится 80% всего IT -рынка страны.

При этом наиболее перспективным и быстрорастущим сегментом российской экономики в первом квартале 2023 г. стало направление IT, которое показало рост более чем на 75% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По утверждению вице-премьера правительства России Д. Чернышенко, рост обусловлен механизмами, которые были предприняты правительством на федеральном и региональном уровнях, среди которых индивидуальное рассмотрение каждого случая для адресной помощи, преференциальные меры помощи, связанные с льготным кредитованием, а также упрощение условий предоставления грантов на проекты и налоговые послабления.

В Узбекистане IT -сфера становится наиболее приоритетной. Так, уже к 2023 г. в данной сфере осуществляют свою деятельность свыше 100 тыс. человек, при этом объем данного направления в финансовом выражении составляет около 1 млрд долл. США, что в масштабах республики достаточно значительно, учитывая, что этому направлению по-настоящему системно начали уделять внимание лишь в последние 4—5 года.

Узбекистан уже сейчас, помимо внутреннего потребления технологий и разработок в сфере IT, экспортирует в зарубежные государства, прежде всего соседние, среди которых Россия, и стремится закрепиться как региональный (центрально-азиатский) IT-

хаб, которым уже является после создания IT-парка в г. Ташкенте, а также открывает ряд других представительств в областных центрах республики в целях дальнейшего развития этой сферы в рамках государственных программ поддержки.

Объем экспорта IT-услуг за весь 2023 г. составил свыше 250 млн долл. США, что является большим скачком в суммарном показателе (более трех раз), так как за весь 2022 г. экспорт IT-услуг составил лишь 89,2 млн долл. США, по данным IT-парка республики [11].

Примечательно, что в Узбекистане к 2024 г. функционируют свыше 1600 IT-компаний, тогда как в 2017 г. экспорт IT-услуг составил всего 600 тыс. долл. США, а, как отмечалось ранее, в 2023 г. была превышена отметка в более чем 250 млн долл. США. Подобная колоссальная разница подчеркивает результативность государственной политики в этом направлении.

В этой связи важно отметить, что в Узбекистане финансовый сектор также является одним из приоритетных направлений государственной политики, что подтверждается многочисленными мерами и нормативными актами.

В последние годы финансовый сектор, а также цифровизация финансового сектора динамично развиваются, чему способствует открытие IT-парка и представительств в городах республики.

С другой стороны, растет обмен опытом, технологиями с зарубежными государствами для качественной реализации комплекса мер в финансовом секторе республики для доведения стандартов и качества финансовых услуг на национальном уровне до общемирового уровня с привлечением профессионального сегмента. В этих целях проводится широкая работа государственных ведомств. Анализируя финансовый сектор республики, сектор оказания финансовых услуг, важно учесть, что процентная ставка Центрального банка сохраняется на уровне 14—16% начиная с 2022 г. и изредка меняется в зависимости от различных факторов, в первую очередь инфляции. Достижение 5%-го инфляционного показателя, который был определен в рамках денежно-кредитной политики, было отложено до второй половины 2023 г. В этой связи начиная с 2022 г. наметился инфляционный рост до 12% [5].

Рассматривая важное направление финансового сектора — банковский, важно учесть, что в 2022 и в 2023 гг. в Узбекистане среднее количество банковских учреждений, оказывающих физическим и юридическим лицам финансовые услуги, превысило 190 и приближается к отметке 200.

Так, в республике функционируют 33 коммерческих банка, 157 небанковских кредитных организаций и иных институтов, среди которых микрофинансовые организации, а также организации, оказывающие услуги по рефинансированию ипотеки, и др. Примечательно, что появились первые банки, которые полностью перешли на дистанционные услуги в формате интернет-банкинга, наиболее популярными из которых являются: TBC Bank, Anorbank, Uzum Bank.

В этой связи опыт российских банков, таких как «Сбер» и «Тинькофф» («Т-банк»), могут быть в высокой степени полезны, так как растет число пользователей (клиентов) вышеуказанных узбекистанских банков. Примечательно, что российский банк «Тинькофф» («Т-банк»), который полностью функционирует с применением дистанционных технологий посредством выстроенной системы оказания дистанционных банковских, финансовых и страховых услуг, занимает 1-е место в России среди подобных банков по количеству клиентов [1].

Вышеуказанный банк, столкнувшись как с внешними, так и с внутренними экономическими ограничениями (операции с иностранной валютой), продолжает достаточно эффективно оказывать большинство финансовых услуг, в том числе с иностранными валютами, хотя и с ограничениями. Способность российских банков к устойчивости и принятию конструктивных балансирующих механизмов по беспрепятственной работе в условиях различного рода ограничений является одним из основополагающих для финансового сектора в целом, что чрезвычайно важно для обмена опытом с другими банками [3].

К 2023 г. около 80% активов банковской системы Узбекистана стали принадлежать государственным коммерческим банкам. При этом если в государственных банках соотношение кредитных вложений к депозитам составило 231,4%, то в остальных коммерческих банках данный показатель немногим более 80% [10].

В сфере страхового рынка в республике к 2023 г. функционировала 41 страховая организация, 25 из которых являются участниками Фонда гарантирования страхования. В соответствии с нормативными актами республики, в том числе с Постановлением Президента о Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022—2026 гг., среди мер в рамках данной Стратегии предлагаются следующие.

1) обновление состава и изменение количества участников наблюдательных советов коммерческих банков с долевым участием государства;

2) увеличение количества независимых членов в рамках наблюдательных советов с 24 до 35 человек, что составляет примерно 30% от общего количества участников наблюдательных советов;

3) внедрение системы КРІ (ключевых показателей эффективности), т. е. математических показателей эффективности на основе определенных критериев, среди которых результативность (степень достижения поставленных целей, выражаемая в цифровом значении) и эффективность (сравнение итогов запланированных целей с ресурсами, которые были использованы для достижения этих целей и др.);

4) расформирование надзорной комиссии в рамках банка с долевым участием государства, что повышает принцип рыночных отношений в деятельности банка и нивелирует бюрократические и контрольные барьеры, вместо которых внедренные автоматизированные системы могут справиться не менее эффективно;

5) Оптимизация крупнейших банков республики с государственным долевым участием в их уставном капитале, среди которых «Асакабанк», «Халкбанк» и др., при этом «Ипотека банк» был приватизирован для венгерского банка «ОТР Банк», что открыло возможность последнему интегрироваться в финансовую и банковскую систему республики, внедряя современные технологии, которые соответствуют техническим регламентам и стандартам Европейского союза.

При анализе состояния финансового сектора и разработке прогноза его развития, важно также акцентировать внимание на положениях вышеуказанной Стратегии, так как основные направления развития финансового сектора предусмотрены в ее содержании [4].

Так, помимо вышеуказанных целей, в Стратегии предусматриваются увеличение доли частного сектора с нынешних 18 до более чем 50%, уменьшение налога на прибыль с 20 до 15%, образование нового банка, обеспечивающего финансирование промышленности и инвестиционных проектов, принятие мер по размещению акций отдельных крупнейших банков, а также, что немаловажно и непосредственно регламентирует сферу цифровизации финансов, выработка программ по улучшению современных финансовых услуг, операций и технологий, в том числе безналичных финансовых операций и иных аспектов в данном направлении, которые становятся наиболее приоритетными.

Важно отметить, что последняя составляющая оптимизации тесно связана с обеспечением технической безопасности, что требует комплексных государственных мер, а также сотрудничества с зарубежными государствами, в первую очередь с Россией, у которой имеется многолетний опыт по безопасным финансовым электронным операциям.

Литература

1. *Денисенко А.О.* Цифровизация управления финансами в современных условиях // Аудиторские ведомости. 2021. № 1. С. 76—78. EDN IYJZTI.
2. За 11 месяцев в Узбекистане было совершено 5,5 тыс. киберпреступлений: URL: <http://www.uzdaily.com/ru/post/82211> (дата обращения: 10.05.2024).
3. *Зайцева О.П.* Цифровые технологии государственного финансового контроля // Фундаментальные исследования. 2023. № 6. С. 12—16. DOI 10.17513/fr.43464.
4. *Конюхова В.Е.* Цифровая трансформация в финансовой сфере // Цифровая трансформация — шаг в будущее: Материалы II Международной научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 100-летию Белорусского государственного университета. Минск, 27 октября 2021 г. Минск: Белорусский государственный университет, 2021. С. 141—143. EDN KSBLUD.
5. *Мурадова Н.У.* Вопросы цифровой экосистемы финансовых технологий в Республике Узбекистан // Экономика и социум. 2022. № 51 (96). С. 1131—1150. EDN JPFHYA.

6. *Николаев Н.В.* Финансовые ресурсы и финансовые отношения в национальной экономике: анализ и определение понятий в контексте системного подхода и эволюции финансовой науки // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2009. № 4 (16). С. 67—72. EDN KAPZOZ.

7. *Титиевская О.В.* Цифровизация финансового сектора экономики: проблемы и перспективы развития // О.В. Титиевская, А.Д. Левданский. Сборник научных работ серии «Экономика». 2023. № 30. С. 188—196. DOI: 10.5281/zenodo.8168043. EDN ITDRYT.

8. *Хазраткулова Л.Н.* Тенденции развития цифровой экономики в Узбекистане и за рубежом // Сборник статей Международной заочной научно-практической конференции. Минск, 26—28 февраля 2021 г. / Под ред. А.Б. Елисеева, И.А. Маньковского (гл. ред.) и др. Минск: Белорусский государственный аграрный технический университет, 2021. С. 112—114. EDN CZJUIY.

9. *Харитонова Н.А., Харитонова Е.Н., Литвинов И.А.* Современные финансовые технологии как определяющий фактор цифровизации российской экономики // Экономика промышленности / Russian Journal of Industrial Economics. 2022. № 15 (1). С. 105—115.

10. *Юлдашев Ф.А.* Управления рисками в инновациях банков Узбекистана // Современные технологии управления. 2012. № 6 (18). С. 35—40. EDN PCYWLP.

11. *Якушев А.А., Дубынина А.В.* Инновационная экономика. М.: Финансы и статистика, 2017. 264 с.

12. *Eshpulatov D.* O‘zbekiston Respublikasida innovatsion iqtisodiy tizimini shakllantirishda innovatsiyalarni joriy etish masalalari // D. Eshpulatov, T. Mahammadiyev. Iqtisodiyot: Tahlillar va Prognozlar, 2021. No. 4 (16). P. 84—88. EDN TQDRCF.

References

1. *Denisenko A.O.* Cifrovizaciya upravleniya finansami v sovremennyh usloviyah // Auditorskie vedomosti. 2021. № 1. S. 76—78. EDN IYJZTI.

2. Za 11 mesyacev v Uzbekistane bylo soversheno 5,5 tys. kiberprestuplenij: URL: <http://www.uzdaily.com/ru/post/82211> (data obrashcheniya: 10.05.2024).

3. *Zajceva O.P.* Cifrovye tekhnologii gosudarstvennogo finansovogo kontrolya // Fundamental'nye issledovaniya. 2023. № 6. S. 12—16. DOI 10.17513/fr.43464.

4. *Konyuhova V.E.* Cifrovaya transformaciya v finansovoj sfere // Cifrovaya transformaciya — shag v budushchee: Materialy II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii molodyh uchenyh, posvyashchennoj 100-letiyu Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Minsk, 27 oktyabrya 2021 g. Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj universitet, 2021. S. 141—143. EDN KSBLUD.

5. *Muradova N.U.* Voprosy cifrovoj ekosistemy finansovyh tekhnologij v Respublike Uzbekistan // Ekonomika i socium. 2022. № 51 (96). S. 1131—1150. EDN JPFHYA.

6. *Nikolaev N.V.* Finansovye resursy i finansovye otnosheniya v nacional'noj ekonomike: analiz i opredelenie ponyatij v kontekste sistemnogo podhoda i evolyucii finansovoj nauki // Finansovaya analitika: problemy i resheniya. 2009. № 4 (16). S. 67—72. EDN KAPZOZ.

7. *Titievskaya O.V.* Cifrovizaciya finansovogo sektora ekonomiki: problemy i perspektivy razvitiya // O.V. Titievskaya, A.D. Levdanskij. Sbornik nauchnyh rabot serii «Ekonomika». 2023. № 30. S. 188—196. DOI: 10.5281/zenodo.8168043. EDN ITDRYT.

8. *Hazratkulova L.N.* Tendencii razvitiya cifrovoj ekonomiki v Uzbekistane i za rubezhom // Sbornik statej Mezhdunarodnoj zaochnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Minsk, 26—28 fevralya 2021 g. / Pod red. A.B. Eliseeva, I.A. Man'kovskogo (gl. red.) i dr. Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tekhnicheskij universitet, 2021. S. 112—114. EDN CZJUIY.

9. *Haritonova N.A., Haritonova E.N., Litvinov I.A.* Sovremennye finansovye tekhnologii kak opredelyayushchij faktor cifrovizacii Rossijskoj ekonomiki // Ekonomika promyshlennosti / Russian Journal of Industrial Economics. 2022. № 15 (1). S. 105—115.

10. *YUldashev F.A.* Upravleniya riskami v innovacijah bankov Uzbekistana // Sovremennye tekhnologii upravleniya. 2012. № 6 (18). S. 35—40. EDN PCYWLP.

11. Yakushev A.A., Dubynina A.V. Innovacionnaya ekonomika. M.: Finansy i statistika, 2017. 264 s.

С.Е. ТРОФИМОВ

Конкретно-научные методы в теоретическом исследовании государственного регулирования нефтегазового комплекса*

Аннотация. В статье исследуются конкретно-научные методы как третий структурный уровень методологии теоретического исследования государственного регулирования нефтегазового комплекса (ГР НГК). Отмечена возможность практического использования различных научных методов при изменении сценарных условий и внешних факторов. Конкретно-научные методы в исследовании ГР НГК направлены на выявление причинно-следственных связей, ранее неучтенных факторов. Это способствует разработке принципиально новых форм и инструментов ГР НГК, направленных на обеспечение устойчивости и опережающее развитие национальной экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления, экономических преобразований и технологических трансформаций.

Разработка методологии теоретического исследования ГР НГК опирается на накопленный историко-экономический опыт, направлена на устранение негативных внутренних и внешних проявлений, что содействует обеспечению устойчивых темпов роста на качественно новом этапе экономического развития. Отмечена значимость комплексного внедрения новейших технологий на всех этапах производственных процессов, что обуславливает целесообразность корректировки используемого методологического инстру-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Трофимов С.Е. Конкретно-научные методы в теоретическом исследовании государственного регулирования нефтегазового комплекса // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 98—119. DOI: